

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДОКУМЕНТЫ В ОБЛАСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НАСИЛИЯ ПРОТИВ ЖЕНЩИН

Мухаммаджонова Мохибону Музаффаровна

Слушатель Правоохранительной академии Республики Узбекистан,
факультета Международное право по Правам человека

E-mail: mokhibonu01@gmail.com

АННОТАЦИЯ

В статье рассматриваются вопросы международно-правового сотрудничества в сфере обеспечения прав женщин, как межправительственных универсального и регионального характера, так и неправительственных.

Международное сотрудничество Узбекистана в сфере обеспечения прав женщин развивается, в основном, в рамках ООН. Данное сотрудничество ведется посредством представления докладов и получения рекомендаций по разработке национальных планов действий. Сотрудничество со специализированными учреждениями, фондами, программами ООН развивается в форме проведения совместных мероприятий и исследований в рамках определенных проектов, а также технического содействия. Наиболее активно развивается сотрудничество с договорными органами и специализированными учреждениями ООН, такими как МОТ, ВОЗ и ЮНЕСКО, а также фондами и программами ООН (ЮНФПА, ЮНИСЕФ, ПРООН). Формы сотрудничества разнообразны – от участия в международных договорах до реализации проектов, нацеленных на решение конкретных задач.

Ключевые слова: насилие, международные организации, международные документы, международное сотрудничество, проекты.

Международно-правовое сотрудничество в сфере обеспечения и защиты прав женщин – это сотрудничество государств, осуществляемое, как правило, в рамках международных организаций, как в универсальных, так и в региональных. Международно-правовое сотрудничество в сфере обеспечения и защиты прав женщин осуществляются в целях обеспечения равных прав и равных возможностей для женщин путем разработки и принятия соответствующих международных стандартов по правам женщин, а также путем осуществления контроля за их выполнением. Основные цели такого сотрудничества заключаются в:

✓ обеспечении прав женщин, т.е. создании условий (путем принятия законодательства и создания механизмов его реализации) для реализации женщинами своих прав;

✓ защите прав женщин, т.е. обеспечении эффективной деятельности судебных и внесудебных средств защиты в случае нарушения прав женщин;

В целом, в развитии данного сотрудничества можно выделить четыре этапа: признание прав женщин неотъемлемой частью прав человека, разработка стандартов по правам женщин, создание контрольных механизмов по обеспечению и защите прав женщин в случае их нарушения, признание прав женщин в качестве глобальных целей развития.

Активное развитие международно-правового сотрудничества в сфере обеспечения прав женщин привело к формированию нового института – права женщин. В настоящее время данный институт уже трансформируется в такую подотрасль международного права человека, как международно-правовая защита прав женщин. В рамках данной подотрасли уже можно выделить ряд институтов, среди которых особое место занимают вопросы защиты уязвимых категорий - женщин.

На сегодняшний день существует огромный массив международных документов по правам женщин, представляющих собой достаточно солидную правовую основу для эффективного обеспечения прав женщин. Эти документы приняты в различных формах – в форме деклараций, рекомендаций, конвенций и программ или стратегий действий, то есть в форме документов обязательного или рекомендательного характера.

Анализ их содержания позволил выделить наиболее приоритетные направления международно-правового сотрудничества в сфере обеспечения прав женщин. В частности, охрана материнства, защита прав женщин в сфере труда, защита женщин от насилия, обеспечение их участия в общественно-политической жизни страны, защита наиболее уязвимых категорий женщин.

Все больше документов принимается в целях защиты уязвимых слоев женщин, сталкивающихся с множественной дискриминацией. Принятие документов по защите наиболее уязвимых категорий женщин, то есть женщин, подвергающихся множественной дискриминации – одна из тенденций в развитии международно-правовых стандартов по правам женщин.

В целом, в истории развития международно-правового сотрудничества в сфере обеспечения прав женщин можно выделить четыре основных документа, которые на наш взгляд, являются важнейшими вехами в истории международно-правового сотрудничества и ключевыми документами в сфере обеспечения прав женщин:

1. **Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин 1979г.**, которая закрепила основные права женщин и обязательства государств; Требуется от государств-участников установить юридическую защиту прав женщин на равной основе с мужчинами и обеспечить с помощью компетентных национальных судов и других государственных учреждений эффективную защиту женщин против любого акта дискриминации (статья 2с).

2. **Венская декларация и Программа действий 1993 г.**, третья часть которой была посвящена правам женщин (п.36-44). Данный документ подчеркнул, что права женщин - это неотъемлемая часть прав человека;

3. **Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин в своей общей рекомендации №28 (2010 г.)** разъяснил, что «государства-участники должны далее обеспечить женщинам возможность своевременно прибегать к недорогостоящим и доступным средствам правовой защиты, получая при необходимости юридическую помощь и содействие, с проведением в соответствующих случаях справедливого разбирательства дела компетентным и независимым судом или трибуналом».

4. **Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин в рамках своей общей рекомендации №33** рассматривает обязательства государств-участников по обеспечению доступа женщин к правосудию.

5. **Пекинская декларация и Платформа действий**, определившая основные проблемы и план действий по обеспечению прав женщин, призванная дополнить усилия и уточнить обязательства государств в данной сфере¹; Также, призывает «..активно поощрять, поддерживать и осуществлять меры и программы, нацеленные на повышение уровня знаний и понимания причин, последствий и механизмов насилия в отношении женщин среди тех, кто отвечает за осуществление этой политики, например, среди сотрудников правоохранительных органов, работников разрабатывать стратегии, призванные обеспечить условия, исключаяющие повторную виктимизацию женщин-жертв насилия в результате применения законов, судебных и правоохранительных мер, не учитывающих гендерные факторы».

6. **Декларация об искоренении насилия в отношении женщин (1993 г.)** обязует государства разработать в рамках внутреннего законодательства уголовные, гражданские, трудовые и административные санкции для наказания за правонарушения и возмещения ущерба, причиненного женщинам, которые

¹ В 2015 году отмечалось 20-летие Пекинской декларации и Платформы действий. В 2020 году отмечалось 25-летие Пекинской декларации и Платформы действий.

подверглись актам насилия. Таким женщинам должен быть обеспечен доступ к механизмам отправления правосудия и, в соответствии с национальным законодательством, к справедливым и эффективным средствам правовой защиты в связи с причиненным им ущербом. Государства-участники должны также информировать женщин об их правах в отношении возмещения ущерба через такие механизмы.

7. А также Декларация тысячелетия 2000 г. и Повестка дня в области устойчивого развития до 2030 г., которые закрепили обеспечение равноправия женщин и мужчин в качестве глобальной цели развития и установили индикаторы ее достижения, обеспечив тем самым универсальное признание прав женщин.

С каждым этапом международные стандарты по правам женщин конкретизируются и обеспечиваются механизмами для более эффективной их реализации. Сегодня практически все структуры в системе ООН в той или иной мере занимаются вопросами обеспечения прав женщин. Кроме того, имеется система специальных международных органов по защите прав женщин. Основная тенденция в развитии этих механизмов - это координированный подход к решению вопросов для улучшения положения женщин.

Менее интенсивное сотрудничество в сфере обеспечения прав женщин наблюдается в рамках межрегиональных и региональных организаций (ОБСЕ, ШОС, ЕС, АБР и ОИС), как правило, в форме проведения мероприятия, обучения, издания публикаций и реализации проектов, направленных на решение конкретных задач. Положено начало развитию сотрудничеству в рамках азиатского региона. В этом большую роль сыграла инициатива Президента Узбекистана Ш.М.Мирзиёева о проведении Азиатского форума по правам человека. Предполагается, что данный форум положит начало новым инициативам и углублению сотрудничества между странами Азии в сфере прав человека, включая прав женщин. Дальнейшее развитие регионального сотрудничества в сфере прав человека будет способствовать более эффективному обеспечению прав женщин. Это даст возможность обсудить существующие проблемы с других позиций, найти иные подходы к решению существующих проблем, дополнить уже имеющиеся механизмы защиты новыми, создать новые формы сотрудничества.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Развитие международно-правового сотрудничества в сфере обеспечения прав женщин положило начало формированию нового института «Прав женщин» в рамках международного права прав человека. В настоящее время данный институт уже трансформируется в подотрасль, в рамках которой уже

можно выделить ряд институтов. На сегодняшний день сложилась система международных механизмов по защите прав женщин, деятельность этих структур нуждается в дальнейшем совершенствовании с учетом роста числа государств-участников и международных документов по правам женщин. Основная тенденция в развитии международного сотрудничества в сфере обеспечения и защиты прав женщин заключается в объединение усилий и взаимодействие всех соответствующих механизмов, а также в координированном подходе к решению вопросов по улучшению положения женщин.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: (REFERENCES)

1. Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием (Стамбульская конвенция) и Группа экспертов по действиям против насилия в отношении женщин и домашнего насилия: <http://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/home>
2. Европейский суд по правам человека, пресс-служба, тематические материалы о судебной практике Суда, в том числе по вопросам гендерного равенства, домашнего насилия, насилия в отношении женщин, репродуктивных прав, торговли людьми, трудовых прав и т. д. <https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=press/factsheets/russian>
3. Гендерное равенство и права женщин. Стандарты Совета Европы (2016 г.): <https://edoc.coe.int/en/gender-equality/6930-gender-equalityand-women-s-rights-council-of-europe-standards> A feasibility study on Equal Access to Women to Justice (2013): <https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680597b1e>
4. Compilation of good practices from member states to reduce existing obstacles and facilitate women's access to justice (2015): <https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680597b12> National studies on barriers, remedies and good practices for women's access to justice in five Eastern Partnership countries (2016): <https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806b0f41>
5. Пакет базовых услуг для женщин и девочек, подвергшихся насилию. Модуль 3: правосудие и охрана правопорядка («ООН-женщины», ЮНФПА, ВОЗ, ПРООН и УНП ООН, 2015 г.): <http://www.unwomen.org/-/media/headquarters/attachments/sections/library/publications/2015/essentialservices-package-module-3-ru.pdf?la=en&vs=1822>

6. Guidance on the Istanbul Convention, Council of Europe: <http://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/publications> Библиография ►
Страница 39 Improving the Effectiveness of Law Enforcement and Justice Officers in Combating Violence against Women and Domestic Violence: Training of Trainers Manual (Council of Europe, 2016): <https://rm.coe.int/16806acdfd>
7. Preventing and Combating Domestic Violence against Women: A learning resource for training law enforcement and justice officers (Council of Europe, 2016): <https://rm.coe.int/16805970c1>
8. Handbook on Effective Prosecution Responses to Violence against Women and Girls (UNODC, UN Women, 2014): http://www.unodc.org/documents/justice-andprison-reform/14-02565_Ebook_new.pdf
9. Пособие по разработки законодательства по вопросам насилия в отношении женщин («ООН-женщины», 2012 г.): [http://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/handbook/Handbook%20for%20legislation%20on%20VAW%20\(Russian\).pdf](http://www.un.org/womenwatch/daw/vaw/handbook/Handbook%20for%20legislation%20on%20VAW%20(Russian).pdf)